

The Concept of Dharma in the Śrīmad Bhagavad Gītā: An Analytical Study

শ্রীমদ্ভগবদগীতার আলোকে ধর্মের তত্ত্বতন্নাশ

Dr. Prasanta Karmakar

Abstract: In Indian culture, Dharma is a comprehensive concept signifying that which sustains an individual and elevates society toward spiritual evolution. This profound philosophy is embedded across Vedic scriptures, the Rāmāyana, and the Mahābhārata. When Arjuna faces a moral dilemma on the battlefield, Śrī Kṛṣṇa reveals the true essence of Dharma, giving rise to the Śrīmad Bhagavad Gītā. In the Gītā, Dharma transcends mere rituals or conventional virtues; instead, duty (Kartavya) is established as its ultimate touchstone. The text highlights Svadharma (inherent duty) as the primary dimension and Sadācāra (righteous conduct) as a complementary, secondary aspect. Ultimately, while the Gītā places paramount emphasis on Niṣkāma Karma (selfless action), it seamlessly integrates these higher spiritual ideals without overlooking mundane or conventional religiosity.

Keywords: Cāturvarṇya, Gunatraya, Svadharma, Sadācāra, Laukika Dharma.

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণা ভাষা, বেশভূষা, খাদ্য, পানীয়, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় সমাজে। ধর্মীয় বৈচিত্র্যও সেই সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ। পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের জন্মভূমি হল ভারতবর্ষ। এছাড়াও ইসলাম, খ্রীস্টান, পারসি প্রভৃতি ধর্মের অনুসরণকারীদের আবাসও ভারতে বিপুল পরিমাণে লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মই ভারতের প্রাচীনতম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পালনীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের উৎস ও প্রতিষ্ঠাতার সন্ধান পাওয়া গেলেও হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। তবে, হিন্দুধর্মের উপলভ্যমান প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হল বেদ। এর কত আগে হিন্দুধর্মের প্রচলন ঘটেছিল তা কার্যত বলা অসম্ভব। বেদকেই প্রামাণ্য ধরে নিয়ে পরবর্তিকালে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। বৈদিক সাহিত্যের ভাণ্ডার সুবিশালা সর্গহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদাঙ্গ ও সূত্রসাহিত্য বৈদিক সাহিত্য ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছে। এই সমস্ত সাহিত্যে নিখুঁতভাবে বিধৃত হয়েছে বৈদিক ধর্ম। বৈদিক যুগ অতিক্রান্ত হলে লৌকিক ধর্মের প্রচলন ঘটেছিল সমাজে। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র বেদানুসারী লৌকিক ধর্মকে সমাজে প্রচলিত করেছিল। এর পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারত লৌকিক ধর্মের প্রামাণ্য উৎস হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দুধর্মের আদর্শ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি উপস্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দুধর্মের আদর্শগুলিকে মন্থন করলে অনুধাবন করা সম্ভব হয় যে, হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র আচারসর্বশ্ব নয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক হয়ে থাকে হিন্দুধর্মের আদর্শগুলি। তাই হিন্দুধর্মে ধর্মের সংজ্ঞা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। ধর্ম এখানে কেবলমাত্র কিছু পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতি নয়। ধর্ম হল মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের ও ধারণের প্রধান সহায়ক।

প্রাচীন ভারতে ধর্মের স্বরূপ –

ধর্ম শব্দটির বিশ্লেষণ করলে এর বৃহত্তর অর্থের ইঙ্গিত মেলে। ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত ‘ধৃ’-ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ‘ধৃ’-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ করা। অর্থাৎ যা ব্যক্তিকে ধারণ-পোষণ করে তাই ধর্ম। মনুষ্যত্ব মনুষ্য পদবাচ্যতার মুখ্য সাধন। সুতরাং যা পালন করে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাই হল ধর্ম। ধর্ম শব্দের এইরূপ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ধর্ম নিছকই কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝাতো না, বরং মনুষ্য সমাজকে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্যে যা যা কর্তব্য, তা সমস্ত কিছুই ধর্মের অধীন ছিল। বেদাদি শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্র ধর্মের এই বৃহদর্থই উল্লিখিত হয়েছে। যেমন মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে— ‘ধারণাধর্ম ইত্যাদি ধর্মো ধারণতে প্রজাঃ’¹। অর্থাৎ, যা আমাদের ধারণ করে তাই ধর্ম। এছাড়াও বলা হয়েছে— ‘যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ’²। ধর্মশাস্ত্রকারদের অন্যতম মনুও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশকেই ধর্ম শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ধৈর্য, ক্ষমা, স্থিরতা, অচোর্য, দৈহিক ও মানসিক শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, জ্ঞানার্জন, আত্মজ্ঞান, সত্যবাদিতা এবং ক্রোধশূন্যতা— এই দশটি গুণার্জনকেই মনু ধর্মাচরণের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন³।

রামায়ণে সত্যকেই ধর্মের আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং রামকেই স্বয়ং ধর্মস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে^১। সত্যকেই অগ্রাধিকার দিয়ে রাম সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ বলেছেন যা ব্যক্তির নিজস্ব অভ্যুন্নতির জন্য উপকারক এবং মোক্ষসাধক, তাই ধর্ম^২। এখানে নিজস্ব অভ্যুন্নতি বলতে তার নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম কখনই নির্দিষ্ট কিছু আচারের গণ্ডিতে যে আবদ্ধ ছিলনা তা পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই স্পষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের আত্মিক স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে। তবে বৈচিত্র্যময় ভারতের বিচিত্র সংস্কৃতি সম্যক ধরা পড়েছে মহাভারতে। মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং বলেছেন ‘যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্তেহাস্তি ন তৎকচিৎ’ (যার বর্ণনা মহাভারতে আছে তা ভারতে উপলব্ধ হয়, কিন্তু যা এখানে নেই তা কোথাও উপলব্ধ হয়না)। অর্থাৎ মহর্ষি বলতে চেয়েছেন যে মহাভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমগ্র মহাভারতে ধর্মের প্রতিষ্ঠাপনার উপদেশই পাওয়া যায়। অধর্মের উপর ধর্মের জয় সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিল অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাসংগ্রাম। এই মহাসংগ্রামে ধর্মের ধ্বংসকারী হিসাবে চিত্রায়িত হয়েছে পাণ্ডব পক্ষ এবং অধর্মের আশ্রয় ছিল কৌরবগণ। এই যুদ্ধে ধর্ম ও অধর্মের মাঝে নির্ণায়করূপে বিদ্যমান ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম প্রতিষ্ঠাপনার উদ্দেশ্যেই তার এই অবতারণা। সুতরাং ধর্মশ্রয়ী ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তিনি সারথির ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহাভারতের রণাঙ্গণে প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে আত্মীয়বর্গকে দেখে অর্জুনের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে দ্বৈধীভাব উপস্থিত হলে তিনি ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাকে ধর্মের পথে প্রবর্তিত করেন। বস্তুর ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য বোঝাতেই তিনি রণাঙ্গণে যেসকল বাণী উপদেশ করেছিলেন তাই পরবর্তিকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতএব ধর্মের তত্ত্বই যে গীতাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধর্মের স্বরূপ –

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ২৩তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ৪০তম অধ্যায় পর্যন্ত (মতান্তরে ২৫তম অধ্যায় থেকে ৪২তম অধ্যায় পর্যন্ত) অংশটি ভগবদ্গীতা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই আঠারোটি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের গাভীর্য কালক্রমে একে একটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে গীতা মহাভারতেরই অংশ। অতএব মহর্ষি বেদব্যাসই এর রচয়িতা। আনুমানিক ৭০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ গীতা নিবদ্ধ হয়ে আছে। গ্রন্থকারের মতে গীতার প্রকৃত নাম ভগবদ্গীতাপনিষদ এবং এর আলোচ্য বিষয় যোগশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এক একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সেই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট অর্থের সাথে যুক্ত করায় বলে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ‘যোগ’ শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। সম্পূর্ণ গীতার উপদেশ আত্মস্থ করে অর্জুনের মোহভঙ্গ হয় এবং সে যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে বিবেচনা করতে পারে^৩। গীতার চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে ধর্মের সংস্থাপনার উদ্দেশ্যেই তিনি অবতারণা করেছেন। অতএব অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রচোদিত করার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠাপনার উদ্যোগই অবধেয়। কিন্তু অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার মধ্য দিয়ে কিভাবে ধর্মের প্রবর্তন সম্ভব? যুদ্ধ ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। হাজার হাজার প্রাণ ও অসংখ্য জিনিষের বিনাশ সাধিত হয় যুদ্ধের দ্বারা। সুতরাং যুদ্ধ নিতান্তই অকাম্য। তাসত্ত্বেও অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য কি?

গীতায় ধর্ম মানে নিছক কিছু আচার নয়। এমনকি শুধুমাত্র চিরাচরিত কিছু নৈতিক গুণাবলীর বিকাশকেও ধর্ম শব্দের দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। এখানে ধর্মের মূল মাপকাঠি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে কর্তব্যকে। বস্তুর কর্তব্যবিমুখ অর্জুনকে স্বকর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই গীতার উপদেশ করা হয়েছিল। সুতরাং গীতার প্রতিপাদ্য সারাই হল পরিস্থিতির নির্বিশেষে স্বকর্তব্যের পালন এবং তাই ধর্ম। গীতায় প্রতিপাদিত ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘স্বধর্ম’ মুখ্য আঙ্গিক হলেও অপর একটি আঙ্গিকও অবশ্য আলোচনীয়। গীতায় প্রতিপাদিত ধর্মের সেই দ্বিতীয় আঙ্গিকটি হল ‘সদাচার’। ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দুটি আঙ্গিকই ক্রমশ আলোচনা করা হবে। ‘স্বধর্ম’ শব্দের অর্থ বর্ণধর্ম এবং ‘সদাচার’ শব্দের অর্থ নৈতিক গুণাবলী। এই দুটি আঙ্গিক মূলত সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণের মুখ্য সাধন। কিন্তু যারা কর্ম পরিত্যাগ করেছে বা কর্মের মাধ্যমেই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চান তাদের জন্য ধর্মের পৃথক তত্ত্ব উল্লিখিত হয়েছে এখানে। শাস্ত্রানুসারে মোক্ষতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্বও তাই বর্ণিত হয়েছে গীতায়। সবমিলিয়ে গীতায় ধর্মের সামগ্রিক ও অনন্য স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বধর্ম –

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রারম্ভিক কাল থেকেই বর্ণব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে ভারতীয় সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষসূক্তের চারটি বর্ণে সমাজের বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে^৪। এই বর্ণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক

বর্ণের জন্য বিশেষ কিছু কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছিল। প্রত্যেক বর্ণ নিজেদের কর্তব্যগুলি নিরলসভাবে ও অবাধে পালন করতে থাকলে সমাজের অভ্যন্তরিত ধ্রুব। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাই বর্ণানুযায়ী কর্তব্যগুলিকে ‘নিত্য কর্ম’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিত্যকর্মের অপালন প্রত্যবায়ের জনক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এই বক্তব্যই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” (৪/১৩)। অর্থাৎ, ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণের তারতম্যবশত এবং ব্যক্তিসাধ্য কর্মের তারতম্যবশত সমগ্র সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। ‘গুণ’ শব্দের দ্বারা তিনটি গুণ বোধ্য— সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু সকলের মধ্যে সকল গুণের প্রকাশ সমান হয়না। গুণের প্রকাশের তারতম্য নির্ধারণ করতে পারে ব্যক্তির বর্ণ এবং সেই গুণের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তার কর্ম। উক্ত গুণত্রয়ের বৈশিষ্ট্য ত্রিবিধ। যেমন, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করার প্রবণতা থাকে সাত্ত্বিক ব্যক্তির। রজোগুণ প্রবৃত্তাত্মক অর্থাৎ কর্মচঞ্চলতার প্রকাশ রজোগুণের বৈশিষ্ট্য। আবার, তমোগুণ হল নিবৃত্তাত্মক অর্থাৎ, কর্মবিমুখতা, আলস্য, অজ্ঞানতা প্রভৃতি তমোগুণের বৈশিষ্ট্য। ত্রিবিধ গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় যে ব্যক্তির মধ্যে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয়ে থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ এবং তজ্জন্য সত্যের প্রতি অগ্রসরমানতা পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ সম্ভব। অজ্ঞান বিনষ্ট হলে ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যকে অনুভব করতে পারেন। সুতরাং সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জনের প্রতি প্ররোচিত করে। প্ররোচনা কেবলমাত্র রজোগুণের দ্বারাই আসতে পারে। সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্যে রজোগুণ উপহত সত্ত্বের প্রাবল্যই স্বীকার্য। যেসকল ব্যক্তির মধ্যে রজোগুণের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় তারা ক্ষত্রিয়জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। রজোগুণ যেহেতু প্রবর্তনাত্মক তাই ক্ষত্রিয় জাতি কর্মচঞ্চল হয়ে থাকে। ফলত তাদের মধ্যে শৌর্য, বীর্য প্রভৃতির বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয় এবং সমাজরক্ষার কাজে তাদের নিয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে সমাজে। এছাড়াও জ্ঞানার্জনের প্রতিও ক্ষত্রিয়দের মনোনিবেশ করতে হয়। ন্যায়ের তত্ত্ব তাদের সামনে উন্মুক্ত না হলে সমাজরক্ষায় তাদের পূর্ণ সাফল্য আসতে পারেনা। জ্ঞান যেহেতু প্রকাশাত্মক তাই ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে সত্ত্বগুণ উপহত রজোগুণের প্রাবল্য স্বীকার্য। বৈশ্যবর্ণের মধ্যেও রজোগুণের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তবে রজোগুণের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাদের চরিত্রে দেখা যায়না। কারণ, রজোগুণ সেখানে তমোগুণের দ্বারা উপহত হয়ে থাকে। ফলত তমোগুণের অপকাশমানতা রজোগুণের কিছু বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছাদিত করে থাকে। প্রবৃত্তি বৈশ্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও তা তমোগুণের প্রভাবে শৌর্যাত্মক হতে পারেনা। বরং সমাজের চলমানতাকে অব্যাহত রাখতে তাদের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সমাজের চলমানতা অর্থাধীন হওয়ায় বৈশ্যরা সাধারণত অর্থকরী কর্মে নিযুক্ত থাকে। আর, তমোগুণের আধিক্য যাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তারা সমাজে শূদ্র নামে পরিচিতি লাভ করে। তমোগুণের প্রাবল্য ব্যক্তিকে অজ্ঞানী করে তোলে। অজ্ঞানী ব্যক্তি সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারেনা। কিন্তু কেবল তমোগুণ ব্যক্তিকে অলস ও কর্মবিমুখও করে তোলে। সমাজস্থ কোন ব্যক্তিই কর্মরহিত অবস্থায় থাকতে পারেনা। তাই শূদ্রদের মধ্যেও রজোগুণের অন্তর্নিহিত উপস্থিতি গ্রহণীয়। সেই প্রভাবে তারা সমাজের সেবামূলক কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রে চার বর্ণের এইধরনের কর্তব্যই নিরূপিত হয়েছে। যেমন মনুসংহিতাকার বলেছেন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের কর্ম; প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের কর্ম; পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, সুদের কারবার, কৃষিকর্ম বৈশ্যের কর্ম; এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্মে লিপ্ত থাকা শূদ্রের কর্তব্য^৯। সমাজকে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে প্রত্যেক বর্ণের ব্যক্তিকে নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হত। গীতার উপদেশ অনুসারে বর্ণানুসারী কর্তব্য পালনই হল প্রকৃষ্ট ধর্মাচরণ।

রণাঙ্গণে অর্জুন ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়ে সখা কৃষ্ণের কাছে সেই বিষয়ক উপদেশ প্রার্থনা করেন^{১০}। ধর্মাধর্ম প্রসঙ্গে অর্জুনের সন্দেহ দূর করতে তিনি বলেন—

‘স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতো।’^{১০} (২/৩১)

(নিজ ধর্মের কথা বিবেচনা করেও তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ থেকে অন্য কোন কিছুই শ্রেয়স্কর হতে পারেনা।) অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় বীর। শাস্ত্রানুসারে শস্ত্রধারণ তার কর্তব্য। শস্ত্রধারণের উদ্দেশ্য প্রজাপালন। দুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালনের দ্বারাই তা সম্ভব। দুষ্টির দমনের দ্বারা অন্যায়ের বিনাশ হলেই সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যই ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রধারণ কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন থেকে ক্ষত্রিয় কখনই বিচ্যুত হতে পারেনা। এই কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি ঘটলে সমাজে মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। ফলত অন্যায়ের বিনাশ করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রসম্মত

কর্তব্য। এই কর্তব্যচরণই বস্তুত ধর্মাচরণ। সাধারণ ধারণা অনুসারে ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করে থাকেন। অর্জুনকেও স্বধর্ম পালনের ফলশ্রুতি হিসাবে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সখা কৃষ্ণ — ‘যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি স্বর্গলাভ করবে অথবা জয়লাভ করে রাজ্যসুখ ভোগ করবে। তাই যুদ্ধের ফল যাই হোক, তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে’¹¹। ব্যক্তি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন বা তার পালনীয় কর্তব্যের ফল যাই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তার কর্তব্যের বিচ্যুতি কাজিত নয়। কারণ এটাই তার ধর্ম।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চতুর্ভুজের মধ্যে ত্রিবর্গের নিরপেক্ষ আচরণের দ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষের আশ্বাদন করা সম্ভব। স্বধর্মের পালনের দ্বারা মোক্ষের আশ্বাদন সম্ভব। মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি। জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্র থেকে মুক্তিই হল মোক্ষ। স্বধর্ম পালন হল বর্ণানুযায়ী কর্মচারণ। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী কর্ম বন্ধনের কারণ। কর্ম ফলের জন্ম দেয় এবং কর্মকর্তার কর্মজন্য ফলভোগ অবশ্যম্ভাবি। প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ক্রিয়মান ভেদে কর্ম তিন প্রকার। সমস্ত কর্মের ফলভোগ সম্পন্ন না হলে কখনওই মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। কর্ম যদি বন্ধনেরই কারণ হয়, তাহলে কিভাবে তা মোক্ষের প্রবর্তক হতে পারে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রকর্মে প্রবর্তনের সমান্তরালে তার দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভেরও উপায় উপদেশ করেছেন। স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ফল বিচার অনাবশ্যক। কারণ, ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে কর্তব্যের প্রতি বিচ্যুতি ঘটতে পারে। যেমন, অর্জুন যুদ্ধের ফল হিসাবে আত্মীয়বর্গের মৃত্যু সম্পর্কে সূনিশ্চিত হয়ে স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়েছেন, কেবলমাত্র স্বধর্ম পালনেই ব্যক্তির অধিকার আছে। স্বকৃত কর্মচারণের ফল বিষয়ে চিন্তা করা কোনভাবেই তাদের কর্তব্য নয়। এই উপদেশের অন্তরালে কর্মের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ও বর্ণিত হয়েছে। কর্মের প্রতি আসক্তিই কর্মফলের জনকরূপে প্রতিপন্ন করে কর্মকর্তাকে। আসক্তি-প্রযুক্ত কর্ম কর্তৃত্ব সিদ্ধ করে। ফল কর্তৃগামী হওয়ায় আসক্ত ব্যক্তিই কর্মফলের ভাগীদার হয়ে পড়ে। কিন্তু আসক্তিশূন্য হয়ে স্বকর্ম আচরণ করলে আচরিত কর্মের কর্তৃত্ব আচরণকারী ব্যক্তির প্রতি বর্তায় না। ফলত তৎকর্মজন্য ফলের ভোক্তাও হয়না সে। সুতরাং নিরাসক্ত কর্মচারণ কর্মবন্ধনের জনক হয়না। বরং, আচরিত কর্ম সঞ্চিত কর্মফলের বিনাশ ঘটিয়ে মোক্ষের প্রতি সহায়ক হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই কর্মফলের বিষয়ে চিন্তিত না হয়ে কেবলমাত্র স্বধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন¹²।

সদাচার —

ধর্মের যে দ্বিতীয় আঙ্গিকটির কথা বলা হয়েছে সেটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ‘সদাচার’ ব্যক্তির মধ্যে মানবতা ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়াও সদাচার ব্যক্তির মুক্তিলাভেরও সহায়ক হয়ে থাকে। সদাচারসমূহ গীতায় ‘দৈবীসম্পদ’ শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, দৈবীসম্পদ ভোগ করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ দৈবীসম্পদের অধিকারী হতে পারে অর্জুন। কৃষ্ণের মতে এই সম্পদগুলি হল— নির্ভীকতা, চিন্তাশক্তি, জ্ঞান এবং যোগে তৎপরতা, দান, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, করুণা, নির্লোভিতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, অদ্রোহ এবং নিরভিমানিতা¹³। ভীতি ব্যক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। স্বধর্মাচরণ বা যেকোন নতুন কর্মে প্রবর্তন বা নতুন বস্তুর গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটে। তাই নির্ভীক হয়ে ওঠার শিক্ষা ব্যক্তির অবশ্য গ্রহণীয়, যাতে সে নিজের কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে পালন করতে পারে। অন্তঃকরণের বা চিন্তার শুদ্ধি নিরুপদ্রব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক। এখানে শুদ্ধতা বলতে শুদ্ধ ব্যবহার অর্থাৎ, সামাজিক আদান-প্রদানকালে প্রবঞ্চনা, মায়া, মিথ্যা প্রভৃতির আশ্রয় না নেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও গুরুর উপদেশ অনুসারে জ্ঞানার্জন ব্যক্তিমাত্রের কর্তব্য। তবে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জন নয় অর্জিত জ্ঞানের একাগ্রচিত্তে মননের দ্বারা আত্মস্থ করাও তার কর্তব্য। এর দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর যথাসাধ্য ত্যাগই হল দান। দানের দ্বারা নিজের মধ্যে ত্যাগের শিক্ষা এবং সামাজিকগণের ভোগ্য বস্তুর চাহিদা— উভয়ই পরিপূর্ণ হয়। বাহ্য ইন্দ্রিয় বলতে জীবের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি ধাবমান হওয়া। ইন্দ্রিয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হলে ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনিয়ন্ত্রিত বিষয়াসক্তি ব্যক্তিকে নিরন্তর বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সহায়ক। যজ্ঞ বলতে পঞ্চমহাযজ্ঞকে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ হল পঞ্চমহাযজ্ঞ। অধ্যয়ন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান, অবশিষ্ট উপাদান দিয়ে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ, অভুক্ত মানুষদের অন্ন প্রদান এবং মনুষ্যের প্রাণীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রাথমিক স্বরূপ। বৈদিক পরম্পরাকে বজায় রাখার জন্য বেদের স্বশাখার অধ্যয়ন হল

স্বাধ্যায়। শারীরিক ক্লেশ সহ্য করাই হল তপস্যা। কায়মনোবাক্যে কপটতা বা ছলনার পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলতা বজায় রাখা ব্যক্তির কর্তব্য। প্রাণীদের পীড়িত না করাই হল অহিংসা। পীড়া কেবলমাত্র শারীরিক আঘাতের দ্বারাই সাধ্য নয়। বাক্য বা আচরণের দ্বারাও অন্যকে মানসিকভাবে আঘাত করা সম্ভব। তাই কায়িক, বাচিক, মানসিক আঘাত থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। মিথ্যাভাষণ না করা সত্যচরণ হলেও অপ্রিয় সত্যবচনও মিথ্যার সমতুল্য। অতএব অন্ত ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ না করে যথার্থ তথ্যের উপস্থাপনই হল সত্যচরণ। অন্যের কটু বাক্য শুনে বা প্রহৃত হলেও উত্তেজিত হওয়া বা প্রত্যুত্তর না দেওয়া হল অক্রোধ। ক্রোধ ব্যক্তির বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে। বুদ্ধিমান্দ্যবশত ধর্মাধর্মবোধ অপসৃত হয় এবং বিপথগামী হবার সম্ভাবনা বাড়ে। তাগ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। তাগ বলতে সন্ন্যাস অর্থই গ্রাহ্য। সন্ন্যাস শব্দের প্রচলিত ধারণা এখানে গ্রাহ্য নয়। সন্ন্যাস বলতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য— এই ছয়টি অন্তঃশক্রকে বশীভূত করাই হল সন্ন্যাস। মনের চঞ্চলতার নিবারণের মাধ্যমে শান্তি লাভ করা সম্ভব। চিন্তের অস্থিরতা ব্যক্তিকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে শান্তি বিদ্বিত করে। চিন্তের গতিকে নিরুদ্ধ করার মাধ্যমেই শান্তি লাভ সম্ভব। অন্য ব্যক্তির বিভিন্ন দোষ বা চারিত্রিক দুর্বলতা তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা বা প্রকাশ করাকে বলে অপৈশুন্য। অন্যের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করলে ব্যক্তির নিজ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এই কারণে সেইরূপ আলোচনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করা একান্ত আবশ্যিক। প্রাণিমানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন দয়া। দয়াপরবশ ব্যক্তি সমাজকে উপকৃত করে থাকে। সচ্চরিত্র গঠনের জন্য লোভ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। লোভের পূর্তি আরও অতিরিক্ত লোভকে বাড়িয়ে দেয়। লোভের পূর্তি না হলে ক্রোধের সঞ্চয় ঘটে অথবা লোভের পূর্তির জন্য অসদুপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি জাগে। মূল কথা হল লোভ ব্যক্তির চরিত্রকে কলঙ্কিত করে থাকে। সুতরাং অলোলুপতা চরিত্রবান ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপর জীবের প্রতি ত্রুরতা প্রদর্শন করাও চারিত্রিক অবক্ষয়ের একটি লক্ষণ। তাই বাক্যপ্রয়োগের সময় খেয়াল রাখা কর্তব্য তা যেন অন্যের হৃদয়কে ব্যথিত না করে। স্বভাবে ও কথায় মৃদুতা রক্ষা করলে ব্যক্তির কার্যপ্রণালী অনেক সহজ হয়ে যায়। লজ্জা ব্যক্তি চরিত্রকে সংযমিত করে থাকে। লজ্জাহীন ব্যক্তির যথেষ্টাচারের যে প্রবণতা থাকে তা লজ্জাশীল ব্যক্তির পক্ষে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। তাই লজ্জাশীলতা ব্যক্তিচরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক। চাপল্য ব্যক্তিকে অস্থির করে তোলে। অস্থিরতা সংযম অভ্যাসের পথে অন্তরায়। অতএব স্থিরতা ব্যক্তির অবশ্য অভ্যাসনীয়। তেজ শব্দের দ্বারা দেহের দীপ্তিকে বোঝানো হয়নি। বরং চারিত্রিক দৃঢ়তাকে বোঝানো হয়েছে। তিতিক্ষা বা ক্ষমাকে পরম গুণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ক্ষমা ব্যক্তির মানসিক শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখে। অন্যের দ্বারা কায়িক, মানসিক বা মৌখিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলেও চিন্তের কোনরূপ বিকার হতে না দেওয়াই হল ক্ষমা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল অন্যের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে দুঃখিত, বিচলিত বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া। এইসকল চিন্তবিকারগুলির নিরোধই হল ক্ষমা। ক্রোধ ও ক্ষমার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান বলেই দৈবীসম্পদের তালিকায় দুটিকে পৃথক মানবিক গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, ধৈর্য্য অন্তঃকরণেরই প্রবৃত্তিবিশেষ। যেকোনো বিপদে দেহ ও মন অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং বিপন্ন ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে ধৃতি বা ধৈর্য্য। ধৈর্য্য সহকারে বিষয় চিন্তা করলে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের দিশা পাওয়া সম্ভব। সেই চিন্তন পুনরায় অবসন্ন দেহ মনকে উজ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করে। শুচিতা রক্ষা জীবের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় দেহ ও মন উভয়ই মলিনতা প্রাপ্ত হয়। মলিন চিন্তে মোক্ষের আশ্বাদন সম্ভব হয়না। মলিন দেহেও কোন গঠনমূলক কার্য সম্ভবপর হয়না। ফলত বাহ্য ও আভ্যন্তর— উভয়বিধ শৌচই জীবের অবশ্য বিধেয়। বাহ্য শৌচ হল শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এক্ষেত্রে সাধন হল জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি। অপরদিকে আভ্যন্তর শৌচ হল মনকে নির্মল রাখা। মোহবশত মনের মধ্যে যে কলুষতা উৎপন্ন হয় তার নিরাকরণ জ্ঞানের দ্বারাই বিধেয়। জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনাশ করে চিন্তকে মোহমুক্ত করে থাকে। অদ্রোহিতাও ব্যক্তিচরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। অদ্রোহিতা বলতে ক্রোধবশত বা অন্য কারণে অন্যকে হত্যা করবার যে ইচ্ছা, তাকে দমন করা। অভিমান বা দম্ব ব্যক্তির পতনের অন্যতম কারণ। তাই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে অভিমান বিসর্জন দিয়ে সকলকে সমানভাবে সম্মান করতে হবে। এই কারণে দৈবী সম্পদের তালিকায় অনতিমানিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গীতায় উল্লিখিত এই দৈবী সম্পদগুলি সদাচার। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রে এই গুণগুলির বিকাশ ঘটানো একান্ত কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন দৈবী সম্পদ মোক্ষের সহায়ক। কারণ, এই গুণগুলির বিকাশ ও অভ্যাসের দ্বারা চিন্তগুন্ডি হয়, ইন্দ্রিয় সংযমিত হয়, কামাদি ছয় অন্তঃশক্র অবদমিত হয় এবং ধৈর্য্য ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। মোক্ষকামী ব্যক্তি যে মার্গই অবলম্বন করুন না কেন, উপর্যুক্ত শর্তগুলি সবক্ষেত্রেই পূরণ করা আবশ্যিক। শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র দৈবী সম্পদ বা তার উপকারিতার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, এর বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে অনুপকারিতাও উল্লেখ করেছেন। দম্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য এবং অজ্ঞান ব্যক্তিকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে

মোক্ষের পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। এই কারণে এই চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি আসুরী সম্পদ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

গীতায় ধর্মের প্রচলিত ধারণা –

গীতায় ধর্মের যে দ্বিবিধ আঙ্গিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বস্তুত একে অপরের পরিপূরক। সদাচারগুলি ব্যক্তি চরিত্রে পল্লবিত হলে তবেই তার পক্ষে স্বকর্তব্যে নিরত থাকা সম্ভব হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে মোক্ষই ভারতের আত্মা। সূতরাং ধর্মাচরণ মোক্ষেরই উপকারক হওয়া আবশ্যিক। তারজন্য ব্যক্তি চরিত্র দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা নিত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, স্বকর্তব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেও তা বন্ধনের কারণ হয়ে জীবকে মোক্ষ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু সদাচারগুলির প্রভাবে জীব স্বকর্তব্যগুলি অনাসক্তভাবেই সম্পন্ন করতে পারে এবং মোক্ষের প্রতি অগ্রসর হতে পারে। গীতায় নিষ্কাম কর্মের প্রতি জোর দেওয়া হলেও লৌকিক আচারগুলিকেও উপেক্ষা করা হয়নি। তবে, বিভিন্ন লৌকিক আচারগুলি তখনই জীবের সহায়ক হতে পারে যখন তা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ঈশ্বরের কর্ম হিসাবে জীব কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবে। লৌকিক ধর্মাচরণের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান, বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান ও মূর্তিপূজা প্রচলিত। গীতায় যদিও আন্তর্য বিধির উপরই সমধিক আলোকপাত করা হয়েছে তবুও এইসমস্ত লৌকিক আচারগুলিকেও পূর্ণত উপেক্ষা করা হয়নি। যজ্ঞ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপলব্ধ হয় ভগবদ্গীতায়। এক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তির জন্য ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সর্বস্ব ব্রহ্মময় হওয়ায় তাঁর কাছে যজ্ঞের অগ্নি, হবনীয় দ্রব্য, হবনক্রিয়া এবং আরাধ্য সহ সমস্তই ব্রহ্মই হয়ে থাকে। তাই তিনি ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মস্বরূপ নিজেকেই আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু যারা ব্রহ্মজ্ঞান এখনও অর্জন করতে পারেনি তারা নানান দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকে¹⁴। যারা আবার যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভে প্রয়াসী হয়েছে তারা প্রাণাপানাদি শরীরস্থ বায়ুসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকে¹⁵। এছাড়াও নানাবিধ যজ্ঞের উল্লেখ গীতায় দেখা যায়। যেমন- দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি।

লোকে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে গীতায় তপস্যা এবং দানকর্মকেই উপযুক্ত ব্রতানুষ্ঠান বলে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা মন নির্মল হয়, সেই ব্রতনিয়মাদিবেধ, ক্লেশময় কর্মবিশেষই হল তপোব্রত। গীতায় শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপোব্রত পালনের উপদেশ পাওয়া যায়। শিবাদি দেবতা, পূজ্য দ্বিজগণ, পিতৃাদি গুরুজন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম; শুশ্রূষা প্রভৃতি আচরণ, মৃত্তিকা, জলাদি দ্বারা শরীরের শুদ্ধতা বজায় রাখা; শাস্ত্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি অনুরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্ততা; অষ্টাঙ্গ মিথুনের সম্যক পরিহার এবং প্রাণিপীড়ন থেকে বিরত থাকা শারীর তপস্যার অন্তর্গত। জীব অপর জীবের সঙ্গে কথোপকথন সময়ে খেয়াল রাখবে যাতে তার বাক্যের দ্বারা অন্যজন কোনভাবে আঘাত প্রাপ্ত নাহয়; বরং তার ঐহিক বা পারত্রিক প্রিয় ও হিত সাধিত হয় এবং সত্য প্রতিপাদিত হয়। জীবের এইরূপ বাগব্যবহার বাধ্যতাপূর্ণ নিদর্শন। তবে বাক্য তপস্যারূপে তখনই পরিগণিত হবে যখন দুঃখাজনকত্ব, প্রিয়ত্ব, হিতত্ব এবং সত্যত্ব, এই চারটি বৈশিষ্ট্যই জীবের বাক্যে বিদ্যমান থাকবে। কোন একটি, দুটি বা তিনটির অভাব প্রযুক্ত বাক্য তপঃপর্যায় হয়না। এছাড়াও নিত্য বেদের স্বশাখার অধ্যয়নও বাধ্যতাপূর্ণ তপস্যার অংশ হিসাবেই উল্লিখিত হয়েছে গীতায়। মানসিক প্রশান্তি বা সন্তোষভাব বজায় রাখা; বাকসংযম; মানসিক বৃত্তিসমূহের নিরোধ এবং লৌকিক ব্যবহারকালে অকপটতাই হল মানস তপস্যা¹⁶। শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তপস্যার শ্রেণীবিভাগই করেননি তার পালন বিধিও উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তি ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যারই অনুষ্ঠান করলে তা সাত্ত্বিক তপস্যারূপে পরিগণিত হয়। এইধরণের তপস্চর্যা জীবকে নিত্য ফলের সাথে সম্পৃক্ত করে। অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য যখন জীব তপস্যার আচরণ করে তখন সেই তপস্চরণ রাজসিক তপস্যা হিসাবে উল্লিখিত হয়। এর দ্বারা জায়মান ফল অনিত্যই হয়। কারণ, লৌকিক সম্মানাদি ক্ষণস্থায়ী। আবার, যখন জীব সদসদ্ বোধ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শরীরকে ক্লেশ দিয়ে বিভিন্ন তপস্যার অনুষ্ঠান করে বা অপরের ক্ষতিসাধনের জন্য তপস্চারণ করে, সেইরূপ তপস্যাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়। তপস্যার মত দানকর্ম পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান বলে গণ্য হয়েছে গীতায়। দান জীবকে ত্যাগের শিক্ষা দেয়। তাই দান মহৎ ব্রত হিসাবে পরিগণিত। তবে দানের প্রকৃতি অনুসরণ করে দানকর্মকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে উল্লেখ করা হয়েছে গীতায়। ‘দান অবশ্য কর্তব্য’ এইরূপ বিবেচনা করে পুণ্যক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে, সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যতিথিতে এবং সাঙ্গ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে যদি প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করে যদি দান করা হয়, তাহলে সেই দান সাত্ত্বিক দান হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রত্যুপকার লাভের আশায় বা ‘দানের দ্বারা স্বর্গ লাভ হবে’ এরূপ কামনায় অনিচ্ছাকৃত দান হল রাজসিক দান। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে অবজ্ঞাপূর্বক যখন দান করা হয়, তখন সেই দানকে তামসিক দান বলা হয়¹⁷।

লৌকিক ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে গীতায় মূর্তিপূজারও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও মূর্তিপূজার উৎকৃষ্টতা

গীতায় সূচিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, সাধারণ জীব নিজের নিজের প্রকৃতির বশীভূত হয়ে থাকে। রজোগুণ বা তমোগুণের প্রভাবে জীব কামাদির বশীভূত হয়। কামনা স্বভাবতই জীবের বুদ্ধিকে অজ্ঞানলিপ্ত করে। অজ্ঞানবশত জীব নিজের কামনাপূর্তির জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করে থাকে। সুতরাং মূর্তিপূজাও যে গীতাতে স্বীকৃত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মূর্তিপূজার অপকৃষ্টতা উক্ত হলেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে জীব যে দেবতার বিগ্রহই পূজা করুক না কেন, ভগবৎ কৃপায় সে বিগ্রহই তার ভক্তি অচলা হয়। অচলা ভক্তি ব্যক্তির মুক্তির দ্বারকেই প্রসারিত করে¹⁸।

উপসংহার—

বস্তুত মানুষ হল সামাজিক জীব। তাই ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সাথে সামাজিক স্বার্থের বিষয়েও মানুষের চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য। গীতায় ব্যক্তির চিন্তনীয় উভয় স্বার্থের প্রতিই আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে ধর্মের দ্বিবিধ আঙ্গিক উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মের প্রথম আঙ্গিক অর্থাৎ ‘বর্ণধর্ম’ ব্যক্তিকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়ে দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সুরক্ষিত করেছে। অপরদিকে দ্বিতীয় আঙ্গিকটি অর্থাৎ ‘সদাচার’ ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক গুণাবলীর বিকাশে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত ও চলনসই করে তুলতে চেয়েছে। সতরাং শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম ব্যক্তি তথা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই উপদিষ্ট হয়েছে, নিছক কিছু শাস্ত্রীয় আচার পালনে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেনি গীতার উপদেশাবলী।

Endnotes

1. মহাভারত , শান্তিপর্ব
2. ঐ, ১০৯/১১
3. ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ধীর্বিদ্যা সতামক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্। (মনুসংহিতা, ৬/৯২)
4. ‘ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ।
5. ‘যতোহুদ্যদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ’ (বেশেষিকসূত্র, ১/২)
6. নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলঙ্কা ত্বৎপ্রাসাদান্নয়াচ্যাত স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। (১৮/৭৩)
7. ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ধাহু রাজন্যঃ কৃতঞ্জ উরু তদস্য যদৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। (ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১২) (পরমপুরুষের মুখ ছিল ব্রাহ্মণ, বাহুগুণ তেরী হয়েছিল ক্ষত্রিয়দের সাহায্যে, উরুগুণ নিমিত্ত হয়েছিল বৈশ্যদের সাহায্যে এবং পদগুণ থেকে গুহ্রদের জন্ম হয়েছিল)
8. মনুসংহিতা ১/৮৮-৯১।
9. কাপণ্যাদোষোপহতস্তভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মুচ্যেতাঃ (২/৭) (স্বার্থে অন্ধ হওয়ায় দীনতা আমার বুদ্ধিকে মলিন করে তুলেছে, ধর্ম ও অধর্মের ভেদ আমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছেনা, অতএব তা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি)
10. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৩১
11. হতো বা প্রাণ্যসি স্বর্ণং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্। তস্মাদুভিষ্ঠ কৌত্তেয়। যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। (২/৩৭)
12. কর্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি। (২/৪৭) (কর্মই তোমার অধিকার কোন অবস্থাতেই ফলে তোমার অধিকার নেই। তুমি কর্মফলের হেতু হোনো এবং কর্ম থেকে নিবৃত্তিতেও তোমার যেন মতি না হয়)
13. অভয়ং সত্বসংস্কৃদ্ধির্জ্ঞানযোগবাবস্থিতিঃ দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্। অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুন্যম্। দয়া ভূতেষ্বলোপভূৎ মর্দবং হ্রীরাচাপল্যম্। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারতা। (১৬/১-৩)
14. দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পুরুষাসতো ব্রহ্মান্নাবপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি। (৪/২৫)
15. আপানে জুহ্বতি প্রানং প্রানেহ পানং তথাপরে প্রানাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। (৪/২৯)
16. দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্। ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ স্বাধ্যায়ভাসনশেষং বাধ্যয়ং তপ উচ্যতে। মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংস্কৃতিরিতোতং তপো মানসমুচ্যতে। (১৭/১৪-১৬)
17. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭/২০-২২
18. যো যো যাং যাং তনুং ভজঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্। (৭/২১)

Bibliography

- বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।
- মনুসংহিতা, সম্পাদক. পঞ্চগনন তর্করত্ন (কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারঃ কোলকাতা, ১৯৯৩ (পরিমার্জিত সংস্করণ)।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা. মূল, অম্বয়, অনুবাদ, শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা ও ভাষ্যানুবাদ সহ সম্পাদিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কর্তৃক, দেব সাহিত্য কুটার প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা. শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিত “গুঢ়ার্থদীপিকা” ও শ্রীধরস্বামীবিরচিত “সুবোধিনী” টীকা সহ সম্পাদিত কাশীনাথ শাস্ত্রী অগাশে-কর্তৃক, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংখ্যা - ৪৫, আনন্দাশ্রমমুদ্রণালয়, ১৯০১।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা. শঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরিটীকা সহ সম্পাদিত কাশীনাথ শাস্ত্রী অগাশে-কর্তৃক, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংখ্যা - ৩৪, আনন্দাশ্রমমুদ্রণালয়, ১৮৯৭।